

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA INGLIZ TILINI O‘RNI

Berdiyeva Dilafuz

Navoiy viloyati Navbahor tumani

5-umumiy o'rta ta'lim maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Prezidentimiz tomonidan chiqqan qaror bo'yicha ingliz tiliga bo'lgan etibor kuchayib bormoqda. O'zbekiston ta'lim tizimida til sertifikatini bor o'qituvchilarga maxsus ustama haq to'lash belgilangan. Maqolada shular haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** prezident farmoni , English Lingua Franca, CEFR, IELTS, TOEFL sertifikatlari, Britaniya konsulligi.*

Chet tillari orasida ingliz tili eng ko'p so'zlashiladigan til hisoblanadi. Aniqlanishicha, bugungi kunda ingliz tili 2 milliard so'zlashuvchilariga ega bo'lgan, eng ko'p tushuniladigan tilga aylanib ulgurgan. U nafaqat ommaviy til balki o'z o'rganuvchilari uchun ma'lum sabablarga ko'ra, ahamiyatli bo'lgan til hisoblanadi. Xalqaro bozor iqtisodiyotida hamda milliy agentliklarda chet tilini bilgan shaxslar uchun talab juda ham yuqori. Ingliz tilining ta'sir doirasi 50 yoki 60 yil oldingiga nisbatan ancha kengaygan. Bunga bir necha sabablarni misol qilib olishimiz ham mumkin. Masalan, ingliz tili xalqaro BMT tashkilotining rasmiy tili, biznes, ommaviy axborot vositalari, online dunyo tili, bundan tashqari ko'plab

akademiyalar tili hamdir. Umuman olganda ingliz tilini kengayish doirasi O‘zbekistonda mustaqillik erishgandan keyin boshlanishiga qaramasdan, yaqin davrgacha judayam sust holda, an’anaviy o‘qitish uslubi (traditional way) bilan kechgan. Hozirda esa interaktiv darslar ko‘proq kommunikativ uslubga tayangan holda, qiziqarli tarzda iduktiv (inductive way) va deduktiv (deductive) yo‘l bilan til o‘rganuvchilarni samarali o‘qitilishiga bosqichma-bosqich erishilmoqda. Lekin shunga qaramay, ingliz tilida so‘zlashish indeksi (EF English Proficiency Index) tadqiqotlariga ko‘ra O‘zbekiston 112 ta davlat orasida 88 o‘rinda turmoqda. Reyting bo‘yicha O‘zbekiston Albaniya hamda Suriya o‘rtasida joylashgan bo‘lib, ingliz tilini bilish darajasi juda past deb baholangan davlatlar guruhiga kiritilgan. Umuman olganda, chet tillarini o‘qitish mustaqillik yillaridan oldin ham olib borilgan. Lekin takidlaganimizdek, odatiy o‘qitish tamoyillar bo‘yicha (with Grammar-translation method) faqatgina grammatik qoidalar orqali ona tiliga to‘liq tayangan tarzda, yodlash usuli bilan o‘qitilgan bo‘lib, buning natijasida til o‘rganuvchilari muloqot qilishda oqsaydigan bo‘lib qolishgan. Ushbu davrlar mobaynida xorijiy tillar ayniqsa ingliz tilini mamlakatimiz miqyosida o‘qitilishiga katta hissa qo‘shgan olim J.Jalolov mamlakatimiz hududida chet tillarini o‘qitilishini to‘tta davrga bo‘ladi: birinchi davrni 1924 yilgacha, ikkinchisini 1961 yilgacha, uchinchisini 1991 yilgacha, to‘rtinchisini 1991 yildan keyingi davrlardir. Dastlabki uch davrda belgilangan vazifalar o‘z ijrosini topa olmadi. Bunga asosiy sabab, chet tilini o‘qitishda yuqori malakali pedagog kadrlarning yetishmasligida

edi. Bu esa o‘z navbatida oliy ma‘lumotli bo‘lmagan kadrlarni jalb qilinishiga olib keldi. Keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra 80 yillar oxirida maktablarda faoliyat ko‘rsatgan 14205 nafar chet tillari o‘qituvchisining qariyb 10 foizi to‘liqsiz oliy kadrlar edi. Keyingi to‘rtinchi davrdan keyin chet tillarini o‘qitishda oldinga siljish kuzatildi. Xuddi shunday turtkilardan biri 1996 yilning oktabr oyida O‘zbekistonda Britaniya konsulligi hamda uning mahalliy vakilliklari tashkil etilib, ular tomonidan ta‘lim jarayonida ingliz tilini mamlakatda o‘qitilishini kengaytirish bo‘yicha bir necha dastur va loyihalar ishlab chiqildi. Ushbu yillardan beri boshlang‘ich ta‘limdan keyingi ta‘lim jarayonida konsullik tomonidan almashinilgan tajribalar asosida ingliz tilini o‘qitilishi davom etmoqda. Ammo boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitilishi O‘zbekiston Respublikasi sobiq Prezidenti I.A.Karimov tomonidan qabul qilingan 2012 yil 10 dekabrda PQ-1875-sonli “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroridan keyin boshlandi. Unga ko‘ra, 2013/2014 o‘quv yilidan boshlab ingliz tilini boshlang‘ich sinfnining dastlabki yilidan o‘qitilishi belgilandi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi tarkibida chet tillarini bilish va egallash darajasini baholovchi boshqarma tashkil etildi. Qarorda qayd etilganidek, ushbu boshqarma yordami bilan chet tillari o‘qituvchilarining darajalari milliy baholash testi CEFR(Common European Framework of Reference for Languages) orqali aniqlanib, ularning oylik

maoshlariga qishloq joylarida 30 foiz, boshqa joylarda esa 15 foiz ustama haqi belgilandi.

Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 maydagi «Oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilishda milliy hamda xalqaro baholash tizimlari sertifikatlarini tatbiq qilish choratadbirlari to‘g‘risida»gi 395-son qarorni qabul qildi. Unga ko‘ra, 2020-2021yildan boshlab oliy ta’lim muassasalariga imtihon topshiruvchi abuturiyentning fanlar majmuasiga chet tili kiritilgan holda chet tilini bilish bo‘yicha kamida B2 sertifikati bo‘lsa, unga ushbu blokdan test bajarishdan ozod etilishi hamda maksimal ball berilishi (qaysi blokda bo‘lsa) to‘g‘risida imtiyoz berildi. Lekin, ushbu qaror amalga oshirilgan davrning avvalida Davlat Test Markazining Chet tillarini egallash bo‘yicha boshqarma ma’lumotlariga ko‘ra, oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirgan 1 066 926 nafar abituriyentning 11 250 nafarida imtiyoz beruvchi xalqaro IELTS hamda milliy CEFR chet tili sertifikati mavjud bo‘lgan. Chet tillarini o‘qitilishini kuchaytirishva uni sifat jihatdan yaxshilash uchun yana bir muhim qarorlardan biri O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2021 yil 6-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” videoselektor yig‘ilishida ta’kidlaganidek, «Kelgusi yildan boshlab, yangidan ishga qabul qilinayotgan chet tili o‘qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo‘lish

talabi kiritiladi. Keyingi 3 yil davomida maktablardagi jami 53 ming nafar chet tili o‘qituvchilari xalqaro sertifikat olishlari zarur». Ushbu qaror asosida agentlik tashkil etilib, uning zimmasiga chet tillarini o‘qitilishini sifat jihatdan takomillashtirish vazifasi yuklatildi. Birinchi o‘rinda ingliz tili hamda yana 9 ta chet tillarini o‘qitish uchun darsliklar ishlab chiqilishi uchun mablag‘lar ajratildi. Ushbu qarorga ko‘ra, ta’lim muassasalarining kamida S1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro tan olingan sertifikatga ega xorijiy tillar o‘qituvchilariga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oylik 50 foiz miqdorida qo‘shimcha ustama haqi to‘lab borilishi tasdiqlandi. Xalqaro sertifikat (CEFR, TOEFL, IELTS, CLTA va boshqa xalqaro sertifikat)larni olgan C1 darajadagi 30 yoshgacha bo‘lgan mutaxassislariga imtihon xarajatlari qoplab beriladigan bo‘ldi. Shuni ham ta’kidlash joizki, oliy ta’limdan keyingi o‘quv jarayoni ham qabul qilinayotgan qarorlar ta’siridan chetda qolmadi. Masalan, davlat Prezidenti tomonidan doktorantura hamda stajyor tadqiqotchilik uchun o‘qishni istayotgan talabgorlardan mutaxassisliklar uchun C1, nomutaxassisliklar uchun esa B2 sertifikatini olish majburiy deb belgilandi. Yuqorida qayd etilgan qarorlar umumiy o‘ta ta’lim maktablarida hamda oliy ta’limda dars berayotgan o‘qituvchilarning bilim darajasini sezilarli darajada yaxshilashiga ko‘maklashmoqda. Ushbu qarorlar, mamlakat miqyosida yoshlarga ingliz tilini keng o‘qitilishini ta’minlab beruvchi turli o‘quv markazlarining ochilishi va

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Jumladan, hozirgi kundagi ingliz tilini o‘qituvchi o‘quv markazlarning umumiy soni 88261 tani tashkil etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The USA journals volume 02 issue 10-2020
2. Azamova Sh. Maktabgacha ta’lim jarayonida xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy metodikalari-“Science and education” scientific journal April 2022 volume 2 issue 4
3. www.kun.uz
4. <http://uza.uz/en/society/president-resolves-to-develop-foreign-language-learning-system>11.12.2012-3147